

ENSAYO:

**ANALISIS SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS DE LAS PERSONAS
FISICAS EN LO QUE RESPECTA AL TRATAMIENTO DE DATOS
PERSONALES.**

Materia: Doctrina Estándar de la Argumentación

Instructor: Dr. Rogelio López Sánchez

Alumna: Blanca Carolina Alvarado Almanza

Monterrey N. L. a 25 de mayo del año 2026.

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (GRAN SALA)

16 DE JULIO DE 2020

Sentencia “Schrems II C. 311/18.

La cual emana de la petición de decisión prejudicial planteada con relación a la protección de datos de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos.

Se realiza un análisis sobre las normativas aplicadas y vigente en la Unión Europea como en Estados Unidos, a razón de la reclamación que se presentó por parte del Sr. Schrems de nacional austriaco residente de Austria, usuario de la red social Facebook desde 2008, sobre la transferencia de sus datos personales por parte de Facebook Ireland a Facebook Inc. en los Estados Unidos.

En donde además, se advierte que para poder determinar si hubo violación a la protecciones de los datos, se analizó a detalle cada una de las directivas vigentes, reglamentos para el tratamiento de los datos personales y de la transmisión de los mismos a terceras personas, las decisiones de ejecución, así como a su vez se analizó el ejercicio de poderes conferidos a las autoridades de control, incluida la tutela judicial efectiva y de las garantías procesales, establecidas en el Derecho de la Unión y de los Estados Unidos miembros de conformidad con la Carta.

Así mismo, dentro de esta sentencia algo muy elementan en la “Decisión EP”, en la sentencia de 6 de octubre de 2015, Schrems (C.362/14, EU:C: 2015: 650, el Tribunal de Justicia invalido la Decisión 2000/520/CE de la comisión de 26 de julio 2000; en donde se realiza una serie de cuestionamiento respecto a la adecuación de la protección conferida por los principios de puertos seguros para la protección de la vida privada y las correspondientes en donde las publicaciones por el Departamento de Comercio de los Estados Unidos de América (DO 200. L 215. P.7) en donde la comisión había declarado que ese país tercero garantizaba un nivel adecuado de protección.

Ante ello, fue que se realizó la evaluación de la normativa de los Estado Unidos, y a través del Comisario de control, fue el encargado de analizar las limitaciones y salvaguardias existentes en el Derechos de los Estados Unidos con respeto a los datos personales transferidos en el marco del Escudo de la privacidad UE-EE-UU (2016) y la utilización de los mismos por los poderes públicos estadounidenses a efecto de la seguridad nacional, aplicación de la ley y otros fines públicos.

En donde Estados Unidos, se comprometió a crear un nuevo mecanismo de supervisión de las injerencias de seguridad nacional, a saber, el Defensor del Pueblo en el ámbito del Escudo de la Declaración del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, quien se encargara en la cooperación de otros mecanismos de verificación del cumplimiento y de supervisión en el Derecho Estadounidense, en los casos que se hayan detectado algún incumplimiento por parte de unos de sus organismos de supervisión de servicio de inteligencia, en donde debe de correr el incumplimiento y de este modo e

defensor del pueblo garantiza una respuesta positiva a la persona con arreglo al compromiso del gobierno de los Estados Unidos.

Además, dentro de esta sentencia Facebook Ireland y los Gabinete Alemán y del Reyno Unido alega que la petición de decisión prejudicial es inadmisibile, señalando que si el órgano jurisdiccional remitente haya formulado las cuestiones prejudiciales refiriéndose únicamente disposiciones de la directiva 95/96 no puede dar lugar a la inadmisibilidad de la petición, pues el comisario en el análisis solo expuso dudas, y no una opinión definitiva, sobre cuestiones de validez, pues se abstuvo de comprobar si el Sr. Schrems había dado su consentimiento de forma indubitada a las transferencia de datos de que trata en el procedimiento principal.

Por lo tanto, conforme a la jurisprudencia le corresponde exclusivamente al Juez Nacional que conoce del litigio y quien asume la responsabilidad de la decisión, realizar una interpretación o la validez de una norma del Derecho de la Unión, quien está obligado a pronunciarse.

Este acto de petición de decisión prejudicial contiene elementos de Hecho y Derechos suficientes para comprender los alcances de las cuestiones prejudiciales, pues ninguno elemento de autos que obren en poder del Tribunal de Justicia permite considerar que la interpretación del Derecho de la Unión que solicita no tenga relación con la realidad o con el objeto de litigio principal o sea de naturaleza hipotética, es decir, debido a que el hecho de que la transferencia de datos personales de que se trata en el litigio principal se fundamenta en el consentimiento explícito de la persona afectada por trasferencia, y no en la Decisión CPT. En efecto, según las indicaciones que figuran en la referida petición de decisión prejudicial Facebook ireland reconoció que transfiere a Facebook In, los datos personales de sus abonados residentes en la Unión y que una gran partes de esas trasferencias, cuya legalidad impugna el Sr. Schrems, se realiza sobre la base de las cláusulas tipo de protección de datos recogidas en el anexo de la Decisión CPT.

Se tiene, que el Órgano Jurisdiccional considera que las cuestione prejudiciales relativas a la interpretación y a la validez de las normas del Derecho de la Unión, es necesarias para resolver el litigio principal y por tal motivo estima que es admisible, procediendo analizar las cuestiones prejudiciales.

En la primera cuestión, el órgano judicial remitente solicita, que se dilucide, el artículo 2, apartado 1 y 2, letras a), b) y d) del RGPD, en relación con el articulo 4 TUE, apartado 2, debe de interpretarse en el sentido que está comprendida dentro del ámbito de aplicación de ese Reglamento una trasferencia de datos personales realizada por un operador económico establecido en un estado miembro a otro operador económico establecido en un país tercero cuando, en el trascurso de esa transferencia o trae ella, esos datos pueden ser tratados por las autoridades de ese país tercero con fines de seguridad nacional, defensa y seguridad del Estado.

Se estableció, que la seguridad nacional seguirá siendo responsabilidad exclusiva de cada estado miembro, sin embargo, esta disposición no se permite para interpretar el articulo 2 apartado 1 y 2, letras a), b) y d) del RGPD.

En las cuestiones prejudiciales segunda, tercera y sexta, el órgano jurisdiccional remitente, pregunta en esencia, al Tribunal de Justicia acerca del nivel de protección

exigido en el artículo 46, apartado 1 y 2, letra c) del RGPD en el marco de una transferencia de datos personales a un país tercero basada en cláusulas tipo de protección de datos. En particular dicho órgano jurisdiccional solicita al Tribunal de Justicia que precise los elementos que han de tomarse en consideración a efecto de determinar si ese nivel de protección está garantizado en el contexto de tal transferencia.

De lo anterior, se señaló que ese artículo no precisa la naturaleza de las exigencia que derivas a la referencia a las garantías adecuadas, debe decirse que debe interpretarse a la luz del artículo 44 del mencionado reglamento, en su titulado “Principio general de las transferencia, que dispone que todas las disposiciones de dicho capítulo, se aplicaran a fin de asegurar que el nivel de protección de las personas físicas garantizado por el mismo reglamento no se vea menoscabado, por lo tanto ese nivel de protección debe garantizarse con independencia de cuál sea la disposición del referido capítulo sobre cuya base se realice una transferencia de datos personales a un país tercero.

Lo anterior queda confirmado en el considerando 104 del referido reglamento, en el que exige que un tercer país garantice efectivamente, por su legislación interna o sus compromisos internacionales, un nivel de protección de las libertades y de los derechos fundamentales sustancialmente equivalentes al garantizado en la unión en virtud del antedicho reglamento interpretado a la luz de la Carta.

Por lo tanto, el Tribunal de Justicia establece que la interpretación del Derecho de la Unión y el examen de validez de los actos deben basarse en los derechos fundamentales garantizados en la Carta, por lo tanto una transferencia de datos personales realizadas con fines de comercio por un operador económico establecido en un estado miembro, con otro destino a otro operador económico establecido en un país tercero, la aplicación de la norma debe ser a nivel de protección de los derechos y libertades fundamentales garantizados en la Carta.

Sobre la octava cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente, solicita en esencial que se dilucide si el artículo 58, apartado 2, letras f) y j) del RGPD debe interpretarse en el sentido de que la autoridad de control competente está obligada a suspender o prohibir una transferencia de datos personales a un país tercero bajo cláusulas tipo de protección adoptadas por la comisión cuando esa autoridad de control considera que dichas cláusulas no se respetan o no pueden respetarse en ese país tercero y que la protección de los datos transferibles exigida por el Derecho de la Unión en particular por los artículos 45 y 46 del RGPD y por la carta, no pueden garantizarse, en el sentido de que el ejercicio de esas facultades está limitado a supuestos excepcionales.

El Tribunal de Justicia, establece que a no ser que exista una decisión de adecuación válidamente adoptada por la comisión, la autoridad de control está obligada a suspender o prohibir una transferencia de datos a un país tercero basada en cláusulas tipo de protección de datos.

En relación a las cuestiones prejudiciales séptima y undécima, el órgano jurisdiccional remitente pregunta acerca de la validez de la Decisión CPT a la luz de los artículos 7,8 y 47 de la Carta.

El Tribunal señala que no han puesto de manifestó la existencia de ningún elemento que pueda afectar la validez de la Decisión.

Ahora bien en las cuestiones prejudiciales, cuarta, quinta, novena y décima.

En la novena cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente, solicita en esencia se dilucide si una autoridad de control de un Estado miembro está vinculada por las constataciones contenidas en la Decisión EP. Esto a razón que dicho recurso fue presentado ante el órgano jurisdiccional remitente con anterioridad a la adopción de la Decisión EP. Y en sus cuestiones prejudiciales cuarta y quinta pregunta de manera general, acerca de la protección que debe de garantizarse, en virtud de los artículos 7, 8 y 47 de la Carta, en el contexto de la referida trasferencia, el examen del Tribunal de Justicia debe de tomar en consideración las consecuencias resultantes de la adopción de la Decisión EP. Y en su décima cuestión, si la protección exigida por el artículo 47 de la carta queda garantizada por medio del Defensor del pueblo menciono en esa última Decisión

De lo antor determina que la decisión EP, tiene carácter obligatorio para las autoridades de control en a medida en que constante que los Estados Unidos garantiza un nivel de protección adecuado y por tanto, tenga el efecto de autorizar las trasferencias de datos personales realizada en el marco del Escudo de la Privacidad UE.EE.UU. mientras que la decisión no haya sido declarada invalida por el Tribunal de Justicia, la autoridad de control compete no puede suspender o prohibir una transferencia de dato personas a una entidad que haya adherido a ese escudo basándose en que considera, contrariamente a la apreciación efectuada por la Comisión en la mencionada Decisión.

En el caso en particular, la adopción por la Comisión, requiere una debida motivación por esa institución en el tercer país considerando garantiza efectivamente, por su legislación interna o sus compromisos internacionales, un nivel de protección de los derechos fundamentales sustancialmente equivalente al garantizado en el ordenamiento jurídico de la Unión.

De lo cual el Tribunal de Justicia declaró que la comunicación de datos en carácter personal a un tercero, como una autoridad publica, constituye una injerencia en los derechos consagrados en los artículos 7 y 8 de la carta cualquiera que sea su utilización posterior de la información comunicada,

Por lo tanto los datos de carácter personal deben tratarse, en particular, para fines concretos y sobre la base del consentimiento de la persona afectada o en virtud de otro fundamento previsto por la Ley.

Concluyendo, que respecto del principio de proporcionalidad solo podrá introducirse limitaciones a dichos derechos y libertades cuando sean necesarias y respondan efectivamente a objetivos de interés general reconocidos por la Unión o a la necesidad de protección de los derechos y libertades de los demás.

Según la reiterada jurisprudencia, la existencia misma de un control jurisdiccional efectivo para garantizar el cumplimiento de las disposiciones del Derecho de la Unión es inherente a la existencia de un Estado de Derecho. Así, una normativa que no prevé posibilidad algún de que el justiciable ejerza acciones en Derecho para acceder a los datos personales que le concierne para obtener su rectificación o supresión no respeta el contenido esencial del derecho fundamental a la tutela efectiva.

Por lo tanto, el artículo 1, apartado 1, De la Decisión EP, que los Estados Unidos garantizaba un nivel adecuado de protección de los datos personales transferido desde la Unión a entidades establecidas en ese país tercero en el marco del Escudo de la privacidad UE.EE.UU, la comisión no tomo en cuenta las exigencias resultados del artículo 45, apartado 1 del RGPD, interpretado a la luz de los artículos 7,8 y 47 de la carta, por ello es invalido.

Y al ser indisociable de los artículos 2 a 6 de los anexos de esta, su invalidez tiene el efecto de afectar a la validez de esa Decisión en su conjunto.

Una vez expuesta los antecedentes de la sentencia, en análisis del texto base. López Sánchez, Rogelio. “La Garantía Del Contenido Esencial de los Derechos Fundamentales en la Jurisprudencia Mexicana”.

Señala el autor, que la indeterminación, imprecisión y la vaguedad de las normas jurídicas son características inherentes al proceso de constitucionalización del ordenamiento jurídico.

Lo cual me quedo claramente ejemplificado, en la resolución de la sentencia que se analizó, ya que al momento en que se fue abordando y analizando sus directivas vigentes, reglamentos para el tratamiento de los datos personales y de la transmisión de los mismo a terceras personas, y de las decisiones de ejecución, ante la impresión y la vaguedad de no establecer de manera precisa sobre la forma de transmisión de los datos a un tercer país, es por lo que se tuvo que invalidar la Decisión EP, que Estados Unidos señalan que garantizaba la protección de la transmisión de los datos.

De acuerdo con lo que señala Fuller sobre la existencia de 8 principios de legalidad que integran la moral interna del derecho como aspiración ideal de concretizar un sistema jurídico, de los cuales se encuentra: precisión y claridad en la ley, generalidad, promulgación, irretroactividad, ausencia de contradicción en la legislación.

Al análisis de la sentencia se ve claro, que en la actualidad el sistema jurídico ha ido cambiando, anteriormente el modelo del estado de derecho al estado constitucional moderno, tan es así que se refleja en la propia sentencia, que la misma se vio desde el marco de los derechos fundamentales, equivalentes a garantizar a la luz de la Carta.

Por lo tanto, acertadamente como lo señala el autor las constituciones son percibidas como conjunto de principios y de valores que se impregnan en todas las áreas del derecho.

Situación que aconteció en la sentencia en su análisis, pues no solo trató de verificar las disposiciones que contenían sobre la transferencia de datos, si no que fue más allá de sus reglamentos y normativas establecida en ese momento, fue garante al realizo una interpretación sistemática en sus articulados que con llevo a determinar de proteger una tutela efectiva.

Como bien lo señala Zagrebelsky, el Juez Constitucional tiene un doble desafío en las actuales sociedades plurales, lo cual se encuentra obligado a motivar y argumentar para convencer.

Hart, señala que la reformulación del positivismo jurídico, se representa a partir de la aceptación conceptual entre el derecho y la moral, estableciendo que la razón está en la necesidad de tal elección no es impuesta porque somos hombres y no Dioses, surge la necesidad de que el intérprete goce de un margen de actuación al no contar reglas claras y el desconocimiento de los hechos futuros, así como la imprevisibilidad del propio sistema normativo.

Lo cual efectivamente, su aplicación tiene gran relación con la discusión que se dio en la sentencia, dado que en el reglamento de los estados Unidos, si bien señalaba que contaba con un alto el tercer país con un alto control de seguridad, lo cierto es que no era así, pues los reglamento no eran compatibles en la aplicación, de lo cual se tuvo que realizar una ponderación de los derechos.

Dworkin, señala que el modelo de la función judicial de resoluciones de casos difíciles, es la respuesta correcta, denominada como modelo de juez Hércules, relacionado con la interpretación que hacen los jueces constitucionales, que viene siendo la conexión conceptual entre el Derecho y la Moral, lo cual parte de una teoría de las fuentes de derecho inclusiva del derecho explícito y del contenido implícito del Derecho.

Señala que se refiere a los principios a la exigencias de justicia, equidad y otra dimensión de moralidad cuya pertenecía del derecho queda justificada en razón de su contenido, que constituyen un núcleo básico del sistema jurídico. La diferencia entre las reglas y los principios reside en la forma en que se resolverán los posibles conflictos o antinomias en el sistema jurídico.

Por lo tanto, si dos principios se encuentran en conflictos, dentro de un sistema constitucional, se debe de tomar el peso de cada principio de coalición y en sentido contrario, las reglas operan en el sentido del todo por nada, es decir tiene aplicación o no, mientras los principios son el futuro de acto, de la creación o invención del jurista que resuelve.

En el caso en concreto, en la sentencia se advierte que se realizó en base a una textura abierta normativa y de la discrecionalidad judicial, ello al analizarse la sentencia primordiamente no solo de la violación que se haya realizado a la transferencia de datos, sino que lo esencial y elemental es que no se analizó el consentimiento por parte del Sr. Schrems, pues no por el simple hecho que los datos personales fueron realizados con fines de comercio por un operador económico establecido en un estado miembro, con otro destino a otro operador económico, la aplicación de la norma, debe proteger de los derechos y libertades fundamentales garantizados en la Carta.

Peter Häberle, señala que la interpretación constitucional debe ser un proceso abierto, pedagógico-social, a través de la enseñanza de valores como la ética social, tolerancia, democracia, dignidad humana, solidaridad, dándole al ciudadano un sentido de pertenecía a su comunidad mediante la pluralidad.

De lo anterior, concuerdo con el autor, en la actualidad el estado mexicano, es un claro ejemplo de la progresividad que se ha ido realizando en el sistema jurídico, en donde se trata de proteger los derechos humanos de las personas, logrando de esta forma garantizar las normas constitucionales.

Ahora bien en análisis del texto base. López Sánchez, Rogelio. “El derecho a la Información y Datos Personales en México: Una visión Comparada con el sistema Interamericano y Europeo de Derechos Humanos.

En la lectura de este texto, se advierte la evolución sobre el derecho a la privacidad, al grado de tener el reconocimiento como un derecho fundamental de la protección de datos personales, entre ellos a la Dignidad Humana y al Libre Desarrollo de la Personalidad, lo que ha servido para cimentar el orden constitucional.

Logrando con ello, específicamente la protección de datos personales, de donde de la sentencia analizada, se deviene la argumentación que realizó el Tribunal de Justicia, al exponer que los datos de carácter personal a un tercero, como una autoridad pública, constituye una injerencia en los derechos consagrados en la carta.

Dado que los datos personales conforme su revolución informática y procesamiento de datos sofisticados, viene a transformar la costumbres y las formas en que las personas se van relacionando en el haber diario.

Drottwirkung, señala dos teorías sobre la eficacia de los derechos fundamentales:

- a) De la eficacia inmediata (directa), mantiene una subordinación directa del derecho privado al derecho constitucional.
- b) De una eficacia mediata (indirecta), impone un deber de protección y de tutela frente a los valores que los derechos fundamentales y el concepto normativo de la dignidad humana coloca en base al ordenamiento.

Con lo que conlleva a justificar la progresividad del derecho a la privacidad, tan es así que se creó como un nuevo derecho la protección de datos personales.

Acertadamente como lo señala el autor ante la creación de la Ley Federal de Protección de Datos Personales de Particulares.

De lo cual se destaca los principios básico sobre lo que está inspirada dicha legislación, según la exposición de motivo: a) información, b) elección, c) transferencias, d) seguridad, e) integridad, f) acceso, g) cumplimiento, h), consentimiento.

Así como también se deberá de tomar en cuenta el principio de proporcionalidad, que es el alcance que hizo los legislados entre el principio de finalidad y el de proporcionalidad.

Siendo este tes de gran relevancia, dado que en la propia sentencia analizada, se utilizo este tes, para poder aplicar la normativa que violentaba el derecho fundamental, pues al advertir que la finalidad de la trasferencia de esos datos proporcionados, habían concluido.

El autor señala, que es una evolución contante que parte de principios ético, tales como la dignada humana, el libre desarrollo la personalidad, la libertad y la seguridad.

Siendo que los derechos fundamentales de las instituciones por los ordenamientos jurídicos vigentes, aplicables y exigibles tanto nacional como internacional.

Por lo tanto, en la actualidad la sociedad va cambiando de manera paulatina en la forma en que se llevan las actividades entre ellos el uso de la tecnología.

De ahí la importancia del ejercicio de la ponderación y racionalidad por parte de los operadores jurídicos, de los cuales se de observancia fundamental tanto a nivel nacional como internacional, de los que destaca: a) principio de limitación de recogida, b) principios de calidad de los datos, c) principio de especificación del propósito, d) principio de limitación de uso, e) principio de salvaguardia de la seguridad, f) principio de transparencia, g) principio de participación individual, h) principio de responsabilidad.

De lo cual en el estado Mexicano, estos principio fueron incorporados en la Ley Federal de Protección al Consumidor, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, Ley Federal de Protección de datos Personales en posesión de Particulares y su respectivo Reglamento y sobre todo los principios de legitimidad, necesidad y proporcionalidad, para poder comprender el ejercicio correcto de la forma de manejo de los datos personales.

Concluyendo en mi opinión que en la sentencia que se analizó, al haberse utilizado el tes de proporcionalidad en la diversa normativas aplicabas para la el tratamiento de los datos personales y de la transmisión de los mismos a terceras personas, al ejercer el Tribunal jurisdiccional este control hace una tutela judicial más efectiva, tan es así que inaplico la Decisión EP, que señalaba que los Estados Unidos garantizaba un nivel adecuado de protección de los datos personales transferido desde la Unión a entidades establecidas en ese país tercero en el marco del Escucho de la privacidad UE.EE.UU, al justificarse que efectivamente no cumplía el objetivo y la finalidad de la transferencia de esos datos.